

Editorial

La Revista Ciencia en Revolución en su ejemplar número dieciocho (18), volumen seis (6), correspondiente a mayo – agosto de 2020, ratifica su compromiso de publicar los productos de I + D + i de aquellos autores externos que nos confían sus trabajos, así como también los del Centro Nacional de Tecnología Química. Nuestra Revista es una ventana académica donde honramos el valioso mandato de mostrar a todos los que nos visitan, las novedades del quehacer científico y a su vez servir desde esta tribuna a nuestra amada Venezuela.

En el Centro Nacional de Tecnología Química – CNTQ, nos hemos sobrepuesto a todas las dificultades propias de este clima de “pandemia” para dar paso a una nueva entrega de trabajos de alto nivel, cumpliendo de esta manera con los índices académicos y repositorios donde se encuentra indizada y alojada, Ciencia en Revolución, tanto a nivel nacional como internacional. Cabe destacar que en esta edición se exponen nuevos retos de investigación en los campos de la motivación a estudiar las ciencias básicas, el agro, sistemas acuíferos, nuevos materiales, bioenergía y desarrollo de fármacos. Siempre con el espíritu de plantear soluciones al país, de acuerdo con los lineamientos del Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

Abrimos la edición de este ejemplar con una Carta al Editor, donde sus autoras Salas, Manganiello y Rodríguez destacan mediante su escrito la labor científico – académica del Dr. Domingo Maldonado Sánchez, quien en vida fuera profesor de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) y a nivel personal un excelente ser humano que nos deja en la flor su vida. En la Sección Ciencia y Comunidad, la oficina de Atención al Ciudadano de la mano de Rengel y Henríquez nos presentan una interesante experiencia, que tiene como objetivo, divulgar el conocimiento científico y a su vez promover la motivación y el entusiasmo de los niños, niñas y jóvenes por el aprendizaje de una ciencia tan importante como la química. La labor se lleva a cabo en el marco del Programa de Socialización Científica, concebido por el CNTQ y el cual se encuentra en continuo desarrollo.

La Sección Ciencia y Tecnología apertura su contenido con el artículo de divulgación: ¿Cadmio en la mesa? de Nieves y Henríquez, donde se busca de una manera sencilla y amena concientizar a nuestros lectores de cómo un metal pesado de la naturaleza del cadmio puede estar presente de manera significativa en nuestros alimentos y la necesidad de asegurar la calidad alimentaria de los productos que consumimos. En este mismo orden de ideas, Cestari y colaboradores en su investigación nos muestran los indicadores de uso frecuente para la evaluación del potencial fitoextractor de una especie vegetal, además nos exponen las metodologías más frecuentemente utilizadas para estimarlo. Los aspectos abordados por estos investigadores constituyen una valiosa herramienta para la remediación de suelos contaminados por cadmio.

La preocupación por los sistemas acuíferos es una tarea de obligado cumplimiento, que se lleva a cabo mediante el continuo monitoreo de los ecosistemas considerados altamente productivos, tal es el caso de cuatro lagunas costeras venezolanas ubicadas en el estado Nueva Esparta. La data fue recolectada por el personal del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas (Minea), en el periodo correspondiente a los años 2005 al 2016. El análisis de la data estuvo a cargo de Natera, López y Barceló de la Universidad de Oriente (UDO), Nueva

Esparta. El aporte de su trabajo permite la estimación del comportamiento en el tiempo de los principales parámetros físico químicos empleados para caracterizar la calidad del agua y cómo influyen estas variables en el desarrollo de la fauna y flora propias de la zona.

El pujante desarrollo del sector de la construcción demanda de la continua búsqueda de nuevos materiales que cumplan con el compromiso de mayor resistencia, durabilidad y a su vez garanticen un menor impacto ambiental. Vásquez-Coraspe et al nos presentan una amplia revisión del estado del arte de los geopolímeros como sustituto ecológico de los concretos tradicionales. Hernández y cotrabajadores en su estudio de tendencia referido a la bioenergía realizaron una exhaustiva búsqueda, almacenamiento, tratamiento y análisis de documentos de patentes para el periodo 2013 – 2018. Sus resultados se centraron en las invenciones relacionadas con el biodiésel, bioetanol y biogás con la finalidad de conocer la perspectiva global de la bioenergía y generar indicadores de productividad según año, país, institución y códigos de Clasificación Internacional de Patentes (IPC).

Concluimos la edición incorporando a nuestra oferta de publicación, un nuevo producto de I + D + i denominado “Revisión Preliminar” o “Preliminary Overview” (título en inglés). Este rubro está referido a una revisión bibliográfica teórica corta de actualidad, que responda a una necesidad inmediata de una determinada problemática y que de acuerdo a su importancia dentro del área donde se desarrolla, amerite su rápida divulgación. La Porte y colaboradores nos presentan un trabajo de esta naturaleza, un estudio acerca del panorama sobre el patentamiento de la síntesis del principio activo α -metildopa, con el objetivo de evaluar y analizar las vías y precursores utilizados en dicha síntesis, como posible solución a la imperante demanda de medicamentos del sector farmacéutico nacional.

Finalmente, en compañía de todo el equipo editorial, quiero reconocer la labor de nuestra ministra Gabriela Jiménez Ramírez, en este proceso revolucionario, al frente del Ministerio del Poder Popular para La Ciencia y Tecnología (Mincyt) por todo el apoyo que nos ha brindado a los Investigadores Venezolanos, para hacer posible el proceso de comunalización que se impulsa desde su despacho y que lleva por objetivo “la apropiación de la ciencia en la cotidianidad de las y los venezolanos, enfocado en las áreas priorizadas por el Consejo Científico Presidencial: biotecnología para el motor agroalimentario, innovaciones en salud pública, desarrollos tecnológicos para el motor industrial, agua para la vida y democratización de las tecnologías de información”¹. La entrega de un nuevo ejemplar de la Revista “Ciencia en Revolución” es parte de ese invaluable esfuerzo. Nos despedimos como siempre invitando a publicar muy cordialmente a todos los investigadores nacionales e internacionales interesados en confiarnos sus productos en el ámbito científico–tecnológico y social.

Dra. Magaly Henríquez González
Editora - Jefe

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4289050>

¹Portal del Mincyt, “Nuestro Ministerio” <https://www.mincyt.gob.ve/>